

IPAK YO‘LI XALQLARINING MADANIYATLARARO ALOQALARIDA ADABIYOTNING O‘RNI

Farid Rakhimov

Istanbul Universiteti Ijtimoiy Fanlar Instituti Turkiyot Tadqiqotlari Instituti,
magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645624>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ipak yo‘li xalqlari o‘rtasidagi madaniyat va san‘atning rivojlanishida mustahkam ko‘prik vazifasini bajargan badiiy adabiyot, adabiy aloqalarning ahamiyati yoritib berilgan. Turkiy qavmlarni birlashtirib turuvchi ona tilining o‘ziga xos xarakter-xususiyatlari, badiiyadabiyotdagi ifodasi Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayin” asari asosida tahlil qilingan. Navoiy an‘analarining turk dunyosi vakillari ijodida davom ettirilishi masalalariga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy aloqalar, xalq og‘zaki ijodi, yozma adabiyot, adabiy janrlar, she‘riyat, badiiy mahorat, poetika.

Аннотация. В статье подчеркивается значение художественной литературы и литературных связей, которые служили прочным мостом в развитии культуры и искусства между народами Шелкового пути. На примере произведения Алишера Навои «Мухокамат ул-лугатайин» анализируются уникальные особенности родного языка, объединяющего тюркские народы, и его выражение в художественной литературе. Затрагивается вопрос продолжения навоийских традиций в творчестве представителей тюркского мира.

Ключевые слова: литературные связи, устное народное творчество, письменная литература, литературные жанры, поэзия, художественное мастерство, поэтика.

Annotation. This article highlights the importance of literary and literary ties, which served as a strong bridge in the development of culture and art between the peoples of the Silk Road. The unique characteristics of the native language, which unites the Turkic peoples, and its expression in literary works are analyzed based on Alisher Navoi's work "Muhokamat ul-lughatayin". The issues of continuing Navoi's traditions in the work of representatives of the Turkic world are addressed.

Keywords: literary connections, oral folklore, written literature, literary genres, poetry, artistic skill, poetics.

KIRISH.

Qadim ajdodlarimiz yashagan ko‘hna tarixning eng muhim savdo yo‘li bo‘lgan “Buyuk Ipak yo‘li” faqatgina moddiy mahsulotlar oldi-berdisi bilan cheklanib qolmasdan, xalqlar o‘rtasidagi madaniyat va san‘atning turli qirralarini rivojlantirishda mustahkam ko‘prik vazifasini ham bajargan. Ayniqsa, badiiy adabiyot madaniyatlararo aloqalarda muhim vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki almashingan moddiy tovar mahsulotlari ishlatilishi jihatidan ma‘lum muddatni o‘z ichiga olsa, adabiyot durdonalarining insonlarga ulashgan ma‘naviy ozuqalari mangulikka daxldor bo‘ladi.

Bu adabiy aloqalar tufayli Ipak yo‘li sarhadlarida boshqa til, boshqa din, boshqa dunyoqarash bilan yashovchi xalqlar o‘g‘zaki ijodi ham janriy, ham badiiy jihatdan bir-birlariga

ma'lum ma'noda ta'sir etgan. Xalq o'g'zaki ijodining serqirra merosi yozma adabiyotning shakllanishida boy manba bo'lib xizmat qildi. Ipak yo'li xalqlarining yozma adabiyoti bir-biri bilan yaqin aloqalar ta'sirida ravnaq topdi. Rudakiy, Firdavsiy, Nizomiy, Umar Xayyom, Sa'diy, Hofiz, Dehlaviy, Nasimiy, Jomiy, Navoiy, Fuzuliy kabi mashhur shoirlarning turkiy va forsiy tillarda yaratilgan asarlari barcha xalqlar adabiyotining bebaho mulkiga aylandi.

TADQIQ VA TALQIN.

Xalqning madaniyati va qadriyatini belgilab beruvchi asosiy vositalardan biri bu uning tilidir. Alisher Navoiy shoir, jamoat arbobi va tadqiqotchi sifatida turkiy tilning takomillashishiga katta e'tibor bilan qaragan. U davridagi adabiy til “turkiy”ni har tomonlama boyitib, uni yuksak darajaga ko'tardi. Navoiy ijodi timsolida turkiy tilning ifoda vositalari ko'paydi, badiiy estetik imkoniyatlari kengaydi, adabiy va ilmiy qudrati oshdi. Navoiy turkiy tilining imkoniyatlarini, lug'aviy qudratini nihoyatda boy ekanligini “Muhokamat ul-lug'atayin” asari orqali ham ilmiy, ham nazariy jihatdan isbotlab berdi.

Asarning adabiyotshunoslik, ayniqsa, she'riyat uchun ahamiyatli tomoni shundaki, Navoiy o'zbek tilidagi ayrim tushunchalarni ham anglatuvchi yuzta fe'lni o'zi yaxshi bilgan fors tili bilan muqoyasa qiladi va uning mazmunini she'riy misollarda sharhlaydi. Turkiy tildagi ushbu yuzta fe'lning forsiydagi muqobillarining ma'no anglatishdagi mohiyati cheklanganligini ko'rsatib beradi. Navoiy bu haqda “Muhokamat ul-lug'atayin”da shunday yozadi: “Bu yuz lafz durki, g'arib maqosid adosida ta'yin qilibdurlarki, hech qaysi uchun sort tilida lafz yasamaydurlarki, barchasi muhtojun ilayhdurki, takallum chog'ida kishi anga muhtoj bo'lur. Ko'pi andoqdurki, aslo aning mazmunin tafhim qilmoq bo'lmas va ba'ziniki, anglatsa bo'lgay, har lafz tafhimi uchun necha lafzni tarkib qilmag'uncha bo'lmas, ul dag'i arabiy alfoz madadi bila va turk alfozida bu nav' lafz ko'p topilur. Masalan, bu mazkur bo'lg'on yuz lafz din bir nechaga mashg'ullik qilib sobit qilali, to xasm muqobalada ilzom bo'lsunki, o'zgalarni munga qiyos qilsun” [1].

O'zbek tilida ko'proq ishlatiladigan “may ichmoq” fe'lini poetikada qo'llasa she'r nihoyatda jo'n va ta'sirsiz bo'lishini, agar uning o'rniga tilimizda mavjud bo'lgan, biroq iste'molda kam uchraydigan “sipqarmoq” so'zi bilan ifodalasa, oshiqning ilohiy muhabbatini yanada kuchliroq tasvirlash borasida yuksak darajadagi mubolag'a san'ati yuzaga keladi va baytning mazmuni yanada ortadi, deydi shoir. So'zining isboti tariqasida ushbu matla'ni keltiradi:

Soqiy, tut bodakim, bir lahza o'zumdin boray,
Shart bukim, har necha tutsang labo-lab sipqaray.

“Ichmoq” so'zining yana bir sinonimi “tomshimoq”ki, shoirning ta'kidlashicha, buning ma'nosi g'oyat zavqdan birdan ichilmas, lazzat topa-topa, oz-ozdan ichilar. Bu g'arib ma'ni adosida turkchada bu matla' bordir:

Soqiy chu ichib, manga tutar qo'sh:
Tomshiy-tomshiy ani qilay no'sh.

Biroq ushbu so'zlarning forsiy tilda aynan muqobili bo'lmaganligi bois she'rdagi qo'llashlarining iloji yo'qligini ta'kidlaydi.

Navoiy nazdida oshiqlikda “yig'lamoq”dan ortiq darajadagi va doimiy amr yo'q. Ammo turkiy tilda “yig'lamsinmoq”, ya'ni yig'lamsiramoq mazmunidagi so'z mavjud. Oshiq chin yurakdan to'yib-to'yib yig'lashni istaydi, lekin ko'ziga yosh kelmaydi, o'z holatini boshqalarga ko'rsatishdan istehzo qiladi. Shu o'rinda yig'lamsiramoq fe'lini qo'lalash orqali oshiqning kechinmalarini bayon qilish mumkinligi quyidagi baytdan ko'rinib turibdi:

Zohid ishqin desaki, qilg'ay fosh,
Yig'lamsinuru ko'ziga kelmas yosh.

Navoiy “yig‘lamoq” fe‘lining dard bilan yashurun ohista, ovoz chiqarmasdan yig‘lamoq ma’nolarini bildiruvchi “ingramoq” va “singramak” sinonimlarini ham keltiradi, ular orasida unchalik katta farq bo‘lmasa-da, tabiiyki quyidagi baytda oshiqning kechinmalarini aniq va ravshan tasvirlashda bu so‘zlarning ahamiyati nechog‘lik yuqori ekanligi aks etib turibdi:

Istasam davr ahlidin ishqingni pinhon aylamak,
Kechalar gah ingramakdur odatim, gah singramak.

Shoir “yig‘lamoq” fe‘lining nihoyatda bo‘rttirilgan mubolag‘ali “siqtamoq” muqobili ham mavjud bo‘lib, bu so‘z orqali oshiq holatini to‘laligicha anglash mumkinligini tasvirlaydi:

Ul oyki, kula-kula qirog‘latti meni,
Yig‘latti meni demayki, siqtatti meni.

“Yig‘lamoq” fe‘lining yana bir sinonimi “o‘kurmak” hisoblanib, unda o‘ta kuchli ovoz bilan ma‘lum bo‘lmagan, mo‘tadil sanalmagan, o‘zini idora qilolmaydigan darajadagi holatni badiiy tarzda ifodalanishini quyidagi bayt misolida ko‘rsa bo‘ladi:

Ishim tog‘ uzra har yon ashk selobini surmakdur.
Firoq oshubidin har dam bulut yanglig‘ o‘kurmakdur.

Shoirning ta’kidlashicha, ushbu qayd qilib o‘tgan so‘zlarni birortasining ham forsiy tildagi munosib muqobalasi yo‘q.

Alisher Navoiy o‘z davrida forsiy tildagi she’riyatning keng ko‘lamda ravnaq topganligini, biroq turkiy tildagi poetikaning nisbatan sustroq rivojlanganligi masalasiga e’tiborini qaratadi va buning asosiy uchta sababini ta’kidlab o‘tadi. Navoiyning fikricha, bunday sabablarning birinchisi, turkigo‘y ijodkorlar ona tilining boyligi va nozikligini bildiruvchi bir necha ma’noga ega so‘zlar, murakkab ibora va ifodalar ko‘p bo‘lganligidan ularni puxta tushunib, she’riyatda mahorat bilan ishlatishdek mehnatdan cho‘chib, mushkulliklardan oson yo‘lga tushib olishlaridir. Ikkinchisi, ba’zi bir iste’dodli san’atkorlarning davrdagi hukmron traditsiya doirasida bo‘lishlikni o‘zlariga munosib deb bilishliklaridir. Uchinchisi esa yosh ijodkorlar yengil yo‘l tutib, o‘z ijod namunalarini tajribali forsiyzabon ustozlarga ko‘rsatib e’tirof yoki tahsin kutishlari, bunday ustozlarning turkiy tildan bebahra ekanliklari tufayli ular, ya’ni yosh qalamkashlar turkiyga emas, forsiyga mayl ko‘rgazishlaridir.

Xullas, Navoiy ijod ahillarini qachonlardir o‘z ona tilining purma’no, rangin jilolarini aniq va yaxshi idrok etishiga ishonadi. Buni “Muhokamat ul-lug‘atayin”da shoirning quyidagi e’tirofi tasdiqlab turibdi: “...dono hakam adolat yuzidin ko‘z solsa va burungi forsiy va so‘nggi turkiy latoyif va daqoyiqidin bahra olsa... har qaysining martabasini ta’yin qilur avonida umidim uldur va xayolimga andoq kelurkim, so‘zum martabasi avjdin quyi inmagay va bu tartibim kavkabasi a’lo darajadin o‘zga yerni beganmagay”.

Alisher Navoiyning turkiy tilimiz imkoniyatlaridan foydalanish borasidagi qarashlari, badiiyat olami, so‘z sehri asrlar osha turkiyzabon shoirlar ijodida o‘zining rangin ifodasini topdi. Ular shoir she’riyatining go‘zal nafosati, nazokatidan ilhomlanib Navoiy uslubiga xos an’analarni o‘z she’rlarida davom ettirishgan. Masalan, Ozarboyjon shoiri Fuzuliy “Layli va Majnun” dostonida shunday yozadi:

Turk arabu ajamda ayyom,
Har shoira vermishdi bir kom...
O‘lmush edi Navoiy suxandon.
Manzuri shahan shohu Xuroson [2]

Alisher Navoiy she’riyatni “Tengri ehsoni” deb ta’riflagan bo‘lsa, Fuzuliy uni “Rutbai she’r” (“She’r martabasi”) deb tavsiflaydi.[3]

Fuzuliy Nasimiydan keyin ona tilda yaratilgan she'ning eng go'zal namunalari bo'lgan asarlari bilan adabiy-badiiy tilni yangi yuksakliklarga olib chiqqan, klassik Ozarbayjon, shuningdek, boshqa turkiy xalqlar poeziyasiga kuchli ta'sir ko'rsatgan, adabiy maktab yaratgan.[4] Shoir ijodidagi majoziy ishqning sabr orqali haqiqatga aylanishi masalasi to'liq Navoiy uslubida yozilganligi bilan e'tiborga molik:

Meni sandan usandirdi jafodan yor usanmasmi?

Fig'on etdim, faqat bechora faryoddan usanmasmi?

(Jonimdan toydirdi meni bu jazo – yor toymasmi?)

Dod soldim, bechora yurak nola qilmoqdan toymasmi?)

Usmonli turk adabiyoti shoiri Baki asl ismi Mahmut Abdulbaki she'rlarida Navoiy uslubiga xos nafislik, nazokatni ko'rish mumkin.

Bir lebi gonca yuzü gülzar dersen işte sen Har-ı gamda andelib-i zar dersen işte ben

Lebleri mül saçları sünbül yanagı berk-i gül Bir semenber serv-i hoşreftar dersen işte sen.

U she'rlarida tasavvufiy ishqga emas, dunyoviy ishqga ahamiyat bergan. U o'zining elegiya, maqto'v va maqto'vlarida samimiy va kamtarona ifoda uslubidan foydalangan. U adabiyotda an'analarga sodiq qoldi, lekin she'riy tilga yangi tartib va ravonlik kiritdi. [5]

Turkman adabiyotining yorqin vakillaridan biri Maxtumqulining adabiy merosida Navoiy asarlarida ilgari surilgan qon-qardoshlik, do'stlik-birodarlik tuyg'ulari o'z aksini topgan. Maxtumquli, ayniqsa, Navoiyning lirika sohasidagi an'alaridan bahramand bo'ldi.

Maxtumquli xalqining tili, aytar so'zi bo'lib, turkmanning qalbini, orzu-armonini, millat ma'naviyatini olam ahliga kuylagan:

Sarxush bo'lib chiqar, bag'ri dog'lanmas,

Toshlarni sindirar, yo'li bog'lanmas

Ko'zim yotga tushsa, ko'nlim tanglanmas,

Maxtumquli so'zlar tili turkmanning.[6]

METODOLOGIK VA ILMIIY ADABIYOTLAR TAHLILI.

Alisher Navoiy va adabiy ta'sir masalalarini tadqiq etishda N.Mallayev, B.Valixo'jayev, A.Hayitmetov, Q.Tohirov kabi o'zbek adabiyotshunos olimlarining salmoqli hissalar bor. Jumladan, Abduqodir Hayitmetov “Navoiy lirikasi” nomli monografiyasida Navoiy lirik merosiga qardosh turkiy xalq shoirlari Fuzuliy, Maxtumquli Abaylar yuksak baho berganliklarini hamda o'z ijodlarida uning ilg'or an'alarini davom ettirganliklarini qayd etadi.

Akademik B.Valixo'jaev “Muhokamat ul-lug'atayn” haqida shunday fikr bildiradi: “Muhokamat ul-lug'atayn”da faqat qiyosiy tilshunoslik masalalaridan so'z yuritilgan emas, balki unda til tarixi, o'zbek adabiyoti tarixi, she'riy janr va badiiy san'atlar, fors-tojik adabiyoti namoyandalari asarlari va o'zi (Alisher Navoiy)ning ijodiga doir qimmatbaho mulohazalar ham mavjud. Alisher Navoiyning qayd qilishicha, turkiy til va turkiy tildagi adabiyot tarixi o'zaro chambarchas bog'lidir.

“Muhokamat ul-lug'atayn”da fors-tojik adabiyotining Xoqoniy, Anvari, Firdavsiy, Nizomiy, Sa'diy, Xusrav Dehlaviy, Salmon Sovajiy, Xojui Kirmoniy, Ashraf, Abdurahmon Jomiy kabi mashhur namoyandalarning asarlari, ularning turli janrlar sohasidagi xizmatlari muxtasar tarzda bo'lsa-da, adabiyotshunos sifatida baholangan va xulosaviy fikrlar bayon etilgan. [7]

Ozarbayjon adabiyotshunosi professor Hamid Arasli “Navoiy va ozarbayjon adabiyoti”, “Navoiy merosni o'rganish tarixidan” kabi tadqiqotlarida Navoiy an'alarining qardosh turkiy xalqlar adabiyotiga ta'siri masalalarini tadqiq etgan. Shuningdek, Sirri Levend “Alisher Navoiy”

nomli asarida Navoiy ijodining turk olamida o‘rganilishi masalalari, shu bilan birga Navoiy asarlarida ishlatilgan adabiy til va uning me‘yorlariga oid qimmatli ma‘lumotlarni yoritib bergan.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, badiiy adabiyot asrlar osha Ipak yo‘li xalqlari o‘rtasidagi adabiy va madaniy ko‘prikni mustahkamlovchi zabardast zanjir bo‘lib, ularni bir-biriga nisbatan mushtarakligini ta‘minlashga xizmat qilgan. Xususan, Alisher Navoiy o‘z asarlari orqali turk xalqlarining adabiy va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Uning asarlari nafaqat o‘z davrining, balki keyingi asrlar adabiyotida ham ulkan ta‘sir ko‘rsatgan. Shoirning quyidagi o‘z e‘tirofi buning yorqin misolidir:

Agar bir qavm, gar yuz, yo‘qsa mingdur,

Muayyan turk ulusi xud meningdur.

Olibmen tahti farmoning‘a oson,

Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.

Xuroson demakim, Sherozu Tabrez

Ki, qilmishdur nayi kilkim shakarrez.

Ko‘ngul bermish so‘zumga turk jon ham,

Ne yolg‘uz turk, balkim turkmon ham.

Ajdodlarimizdan meros bo‘lgan ushbu tarixiy a‘loqa an‘analari bugungi kunda ham shoir va yozuvchilar ijodida davom ettirilmoqda deyishimiz mumkim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алишер Навоий МАТ. 16-том. – Т.: “Фан”, 2000.–1-27 б.
2. Муҳаммад Фузулий. Лайли ва Мажнун. –Т.: Фафур Ғулом. Мəһəммəd Füzuli. 2005. II Cıld-BAKI: “ŞƏRQ-QƏ RB”.
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/turk/muhammad-fuzuliy-gazallar.html>
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Fuzuliy
5. Bâkî Kimdir? Divan Şairi Bâkî'nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri. Bâkî (d. 1526, İstanbul – ö. 7 Nisan 1600, İstanbul). <https://www.turkedebiyati.org/baki/>
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/turk/maxtumquli-sherlar-maqsud-asror-tarjimalari.html>
7. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/botirxon-valixojayev-muhokamat-ul-lugatayn-haqida.html>
8. Алишер Навоий МАТ. 8-том. – Т.: “Фан”, 2000.–400-401 б.